

LA INTELEGIENCIA ARTIFICAL EN LA SEGURIDAD INFORMATICA

Kilian De Jesús Diaz Miranda.

Ingeniería de Sistemas y Computación, Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas,
Fundación Universitaria los Libertadores, Bogotá, Colombia.

E-mail:kddiazm@libertadores.edu.co

RESUMEN:

la seguridad informática es muy importante para la protección de los datos en la web, esta se usa para garantizar la protección de los datos y la privacidad del usuario.

La utilización de la inteligencia artificial en la seguridad informática ha ayudado con la creación de herramientas que ayudan a analizar y a prevenir posibles amenazas, la encontramos en los motores de análisis de los antivirus, además que con cada análisis y detección de la amenaza la inteligencia artificial aprendería los patrones del malware para así poder detectar con mayor rapidez otros malwares con los mismos patrones.

La inteligencia artificial también se usa para la creación de software rápido y seguro ya que existen varios que poseen grandes cantidades de datos con los que puede aprender y desarrollar un software más completo.

INSTRODUCCION:

la seguridad informática es un área fundamental desde la creación del internet, ya que con esta podemos proteger nuestros datos.

La inteligencia artificial, la cual es el tema del momento ayuda a la automatización de tareas mas complejos y al constante aprendizaje de esta para mejorar su rendimiento en las tareas que se les encarga.

Ambas áreas son muy fundamentales hoy en día, ya que es muy importante proteger nuestros datos y nuestros equipos de algún malware y esto lo podemos hacer junto con la inteligencia artificial, ya que esta se emplearía en los antivirus para poder detectar los malwares, estudiar su composición y tener una mayor efectividad a la hora de protegernos de otros malwares similares, ya que, al ser una inteligencia artificial, estaría en constate aprendizaje de las tareas en las que se requiere.

DESARROLLO:

Seguridad Informática:

La seguridad informática se ha presentado como un instrumento primordial al momento de salvaguardar el activo más importante en las actuales organizaciones como son los datos y la información, debido a su valor dentro de una adecuada gestión del conocimiento. (Castro-Maldonado, Villar-Vega, Marin-Ayala, Duarte-Herrera, & Giraldo-García)

En la actualidad los sistemas de información, la internet y la computación en la nube son el soporte para el almacenamiento, gestión y aplicación de información personal y organizacional, convirtiéndose en el blanco para quienes la quieren robar, manipular o dañar, o desean afectar a sus propietarios. Esto se presenta porque las personas y las organizaciones soportan su rutina en esta información, de manera que cualquier manipulación o fallo termina afectándolos notoriamente, a nivel individual y colectivo. (Ospina Díaz & Sanabria Rangel, 2020)

Seguridad informática en los países:

Colombia:

Aunque los medios de comunicación visuales en Colombia no dedican tanto espacio a las noticias de ciberataques, si lo están haciendo las revistas y periódicos nacionales como: Semana, El Tiempo, El Heraldó, entre otros, los cuales muestran que es un hecho real que el país si sufre ciberataques diariamente de forma pasiva y activa, ya sea en las entidades financieras, del gobierno, privadas, universidades y ciudadanos. Esto ha generado impactos de millones de pesos porque en su mayoría no cuentan con planes de prevención y respuesta a esta clase de incidentes. (Pérez Pérez)

Israel:

Israel es, en segundo lugar tras Estados Unidos, el país con más inversión privada recibida en ciberseguridad, con un mayor número de empresas incluidas en el ranking Cybersecurity 500 y con unas mayores exportaciones en el sector.

Israel realizó su apuesta por la ciberseguridad mucho antes que otros países de su entorno. Ya en 1997 se lanzó la iniciativa Tehila, destinada a la protección de edificios gubernamentales, y cinco años más tarde se estableció la Autoridad Nacional de Seguridad de la Información (NISA) con el objetivo de proteger infraestructuras críticas frente a ciberataques.

La actuación más importante del país, no obstante, fue la creación en agosto de 2011 del National Cyber Bureau, dependiente directamente de la Oficina del primer ministro. Los objetivos principales del bureau son la construcción de una estructura defensiva sólida en el ámbito cibernético y posicionar a Israel como líder mundial en el sector de la ciberseguridad. (Vegas Serrano, 2018).

Estados Unidos:

Es el país con más inversión en el sector de la ciberseguridad en donde lidera el mercado con varias empresas que son líderes de la industria.

Estados Unidos generalmente aborda la ciberseguridad a través de estatutos, regulaciones y requisitos de la industria privada específicos del sector, a nivel federal, numerosas agencias imponen estándares de ciberseguridad a través de una variedad de mecanismos regulatorios y de aplicación. (Ciberseguridad, s.f.).

Malwares:

El malware es un software o código informático diseñado para infectar, dañar o acceder a sistemas informáticos. Hay diferentes tipos de malware, y cada uno infecta o corrompe dispositivos de forma distinta, pero todas las variantes de malware están diseñadas para poner en peligro la seguridad y privacidad de los sistemas informáticos.

La mayoría de las infecciones se producen cuando realiza sin saberlo una acción que provoca la descarga del malware. Esta acción podría ser un clic en el vínculo infectado de un correo electrónico o la visita a un sitio web malicioso. En otros casos, los hackers extienden el malware mediante servicios entre iguales de compartición de archivos y paquetes de descarga de software gratuito. Incrustar código informático malicioso en un Torrent o una descarga popular es una manera efectiva de extenderlo por una base de usuarios más amplia. Los dispositivos móviles también pueden infectarse mediante mensajes de texto. (Belcic, 2023).

Tipos comunes de malware

Ransomware:

es la versión de software malicioso de la nota de rescate de un secuestrador. El ransomware funciona bloqueando o denegando el acceso a su dispositivo y sus archivos hasta que pague un rescate al hacker. (Belcic, 2023).

Ransomware WannaCry:

Fuente: <https://n9.cl/ui9ao>

Spyware:

El spyware recaba información sobre un dispositivo o red para luego enviársela al atacante. Los hackers suelen utilizar spyware como Pegasus para supervisar la actividad en Internet de una persona y recopilar datos personales, incluidas credenciales de inicio de sesión, números de tarjeta de crédito o información financiera que se puede usar para cometer robo de identidad. (Belcic, 2023).

Spyware FinFisher:

Fuente: <https://n9.cl/y0aw31>

Gusanos:

Los gusanos están diseñados con un objetivo en mente: proliferar. Un gusano infecta un equipo y después se replica y se extiende a dispositivos adicionales, permaneciendo activo en todas las máquinas afectadas. Algunos gusanos actúan como mensajeros para instalar malware adicional. Otros tipos están diseñados solo para extenderse y no causan daño intencionadamente a las máquinas anfitrionas, aunque siguen atestando las redes con sus demandas de ancho de banda. (Belcic, 2023).

Virus de gusano Mydoom:

Fuente: <https://n9.cl/p6hyph>

Troyanos:

Los troyanos son actualmente la categoría de malware más común, y son utilizados habitualmente para abrir backends, tomar el control del dispositivo afectado, filtrar los datos del usuario y enviarlos a terceros, descargar y ejecutar otro software malicioso en el sistema, así como para muchos otros objetivos nefastos para el usuario.

Tras llegar al ordenador objetivo, suele emplear diversas técnicas para ser ejecutado por el usuario o por otro software del sistema afectado. (Eset, s.f.)

Troyano Bancario Carberp:

Fuente: <https://n9.cl/czjib>

Botnets:

Un bot, o robot web, es un programa de automatizado que explora bloques de direcciones de red e infecta equipos vulnerables. Esto permite a los piratas informáticos tomar control de muchos equipos a la vez y convertirlos en bots (también conocidos como zombi). Los piratas informáticos utilizan bots para infectar gran cantidad de equipos, que forman una red o un botnet. Una vez que el botnet está en su equipo, puede utilizarse en ataques de denegación distribuida de servicio (DDoS), proxy y también puede utilizarse para realizar tareas automatizadas sobre Internet, sin que usted lo sepa (por ejemplo, enviar spam, virus o robar información personal y privada como credenciales de banco o números de tarjeta de crédito). (Eset, Eset, 2023)

Código de la botnet mirai:

Fuente: <https://n9.cl/ztml7>

Inteligencia artificial:

La Inteligencia Artificial son todos aquellos conocimientos que las máquinas aprenden a través de la experiencia, se ajustan a nuevas aportaciones y realizan tareas como las personas. Las máquinas que tienen Inteligencia Artificial son máquinas reactivas, máquinas con memoria limitada, máquinas basadas en la teoría de la mente o máquinas con “conciencia propia”. (Macías Moles, 2020-2021)

Herramientas de la inteligencia artificial:

DALL·E 2:

Es un sistema de IA que puede crear imágenes y arte realistas a partir de una descripción en lenguaje natural. (OpenAI, OpenAI, s.f.)

puede crear imágenes y arte originales y realistas a partir de una descripción de texto. Puede combinar conceptos, atributos y estilos. (OpenAI, s.f.)

interfaz de DALL·E 2:

Fuente: <https://n9.cl/zfm1u>

GitHub Copilot:

Es un programador de pares de IA que lo ayuda a escribir código más rápido y con menos trabajo. Extrae el contexto de los comentarios y el código para sugerir líneas individuales y funciones completas al instante. (Microsoft, s.f.)

GitHub Copilot funciona con OpenAI Codex, un modelo de lenguaje preentrenado generativo creado por OpenAI. Está disponible como una extensión para Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim y el conjunto JetBrains de entornos de desarrollo integrados (IDE). (Microsoft, s.f.)

Ejemplo de Código de GitHub Copilot:

The image shows a screenshot of a code editor with GitHub Copilot's suggestions. On the left, a chat window displays a prompt: "Write a set of unit test functions for the selected code." Below the prompt, several test function suggestions are shown, such as `test_data_assignment_with_empty_input` and `test_data_assignment_with_unexpected_input`. On the right, the code editor shows a snippet of Python code for a data assignment function, with Copilot's suggestions appearing as a light blue overlay.

Fuente: <https://n9.cl/iuwli>

ChatGPT:

ChatGPT es un modelo hermano de InstructGPT , que está capacitado para seguir una instrucción en un aviso y proporcionar una respuesta detallada. (OpenIA, OpenIA, 2022)

El software funciona como un robot de conversaciones digitales. Su objetivo es proporcionar a los usuarios respuestas para cualquier pregunta tomando como base los contenidos disponibles en internet. (Morales Suárez, Diego Olite, & Vidal Ledo, 2023).

Interfaz de ChatGPT:

Fuente: Autor.

Herramientas de seguridad que usan inteligencia artificial:

VirusTotal Code Insight:

Con tecnología de Google Cloud Security AI Workbench, Code Insight produce resúmenes de fragmentos de código en lenguaje natural con facilidad. Esta

funcionalidad empodera a los expertos y analistas de seguridad brindándoles una visión más profunda del propósito y la operación del código analizado, mejorando significativamente su capacidad para detectar y mitigar amenazas potenciales. (Quintero, 12)

Code Insight es una nueva función basada en Sec-PaLM, uno de los modelos generativos de IA alojados en Google Cloud AI. Lo que diferencia a esta funcionalidad es su capacidad para generar resúmenes en lenguaje natural desde el punto de vista de un colaborador de IA especializado en ciberseguridad y malware. Esto proporciona a los profesionales y analistas de seguridad una poderosa herramienta para descubrir qué está tramando el código. (Quintero, 12)

Utilización de code insight en el análisis de un archivo:

Fuente: <https://n9.cl/wteiy>

Intercept X:

Sophos Intercept X no solo ofrece una potente detección de malware con Deep Learning, sino que también ofrece protección contra adversarios activos y tecnología antiransomware y antiexploits, así como la posibilidad de añadir funciones de detección y respuesta ampliadas (XDR), que también se sirven del Machine Learning. Esta detección automatizada y proactiva se encarga de mantener los endpoints a salvo de cualquier ataque complejo y avanzado que se produzca. (Shopos, s.f.)

Interfaz de Intercept X:

Fuente: <https://n9.cl/e82zk>

Acronis Cyber Protect:

Defienda cada bit de datos contra las ciberamenazas nuevas y en evolución, con protección contra el malware basada en inteligencia automática. (Acronis, s.f.)
protección en tiempo real con tecnologías antivirus, antimalware, antiransomware y anticryptojacking, basadas en heurística estática y de comportamientos y en inteligencia automática. (Acronis, s.f.)

Interfaz de Acronis Cyber Protect

Fuente: <https://n9.cl/5uj8o>

CONCLUSIONES:

La utilización de la inteligencia artificial en la seguridad informática sea convertido en una prioridad ya que facilita el análisis de los malwares, detecta posibles malwares y aprende con cada análisis que haga, esto ayuda a que tenga una mayor efectividad en problemas informáticos que tenga a futuro, tanto para la protección de datos del usuario como para la creación del software donde el usuario ingresa los datos se puede crear con ayuda de las inteligencias artificiales, ya que vemos

como GitHub copilot con sus extensos contenidos de datos de GitHub puede ayudar a desarrollar un software de mayor calidad, también para la seguridad del usuario vemos como virustotal code insight con su inteligencia artificial puede analizar el código para un mayor facilidad y seguridad ante posibles amenazas.

Bibliografía

- Acronis. (s.f.). *Acronis*. Obtenido de Acronis CyberProtect: <https://www.acronis.com/es-mx/products/cyber-protect/>
- Belcic, I. (19 de enero de 2023). *avast*. Obtenido de avast academy: <https://www.avast.com/es-es/c-malware>
- Castro-Maldonado, J., Villar-Vega, H., Marin-Ayala, K., Duarte-Herrera, K., & giraldo-Garcia, V. (s.f.).
- Ciberseguridad. (s.f.). *ciberseguridad*. Obtenido de ciberseguridad normativa EEUU: <https://ciberseguridad.com/normativa/eeuu/>
- Eset. (19 de abril de 2023). *Eset*. Obtenido de Eset Botnet: <https://help.eset.com/glossary/es-CL/botnet.html>
- Eset. (s.f.). *Eset*. Obtenido de Eset troyano: <https://www.eset.com/es/caracteristicas/malware-troyano/>
- Macías Moles, Y. (2020-2021). La tecnología y la inteligencia Artificial en el sistema educativo. *Máster en Profesor/a de ESO y Bachiller, FP y Enseñanza de Idiomas, 2*.
- Microsoft. (s.f.). *Github*. Obtenido de Github Copilot: <https://github.com/features/copilot>
- Morales Suárez, I. d., Diego Olite, F. M., & Vidal Ledo, M. J. (2023). Chat GPT: origen, evolución, retos e impactos en la educación. *Educación Médica Superior, 7*.
- OpenAI. (30 de noviembre de 2022). *OpenAI*. Obtenido de OpenAI ChatGPT: <https://openai.com/blog/chatgpt>
- OpenAI. (s.f.). *OpenAI*. Obtenido de OpenAI Dall-e-2: <https://openai.com/dall-e-2>
- Ospina Díaz, M. R., & Sanabria Rangel, P. E. (2020). Desafíos nacionales frente a la ciberseguridad en el escenario global: un análisis para Colombia*. *Rev. Crim., 201*.
- Pérez Pérez, Y. (s.f.). IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN COLOMBIA. *Universidad Piloto de Colombia. Pérez Pérez Yuly. Importancia de la Ciberseguridad en Colombia, 4*.
- Quintero, B. (2023 de mayo de 12). *VirusTotal*. Obtenido de VirusTotal Blog: <https://blog.virustotal.com/2023/05/vt-code-insight-updates-and-q-on.html>
- Shopos. (s.f.). *Shopos*. Obtenido de Shopos Intercept X: <https://www.sophos.com/es-es/content/deep-learning-cybersecurity>
- Vegas Serrano, V. (2018). nversión estratégica en el sector de la ciberseguridad: el caso Israelí. *BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3096, 3-6*.